

**CHIDAMLILIK TUSHUNCHASI, CHIDAMLILIKNING TURLARI,
KO'RSATGICHLARI VA UNI RIVOJLANTIRISH METODLARI****Ilmiy rahbar: Po'latov L.T.****Talaba: Sadullayev Hudoyberdi****Mirzo Ulug'bek nomidagi****O'zbekiston Milliy Universiteti**

ANNOTATSIYA Chidamliqlikning nazorati uziga xos bo'lgan va uziga xos bo'lmagan xarakterdagi turli testlar yordamida o'tkaziladi .Umuman sportchi organizimi funksional tizimining faoliyatini aks ettiruvchi maxsus testlarni ko'llash borasida fikrlarini testlarni qo'llash tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar - Chidamlilik ,faoliyat, jismoniy tayyorgarlik oid shaxs meyor yurish organizmni kobiliyat metod aerob va sportchi organizni tana toliqish mashg'ulot funksional xolat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA Mazkur xolatni takrorlash jarayonida sport nazariyasi va uslubiyati soxasida ko'plab ilmiy izlanishlar olib borib ko'plab yaxshi natijalarga erishgan F.A.Kerimov M.N.Umarov. R.D.Xolmuxamedov L.L.Arapetyaisi P.Yugay .R.M.Matkarimov R.S.Salmovlarning darsi va adabiyotlarida keltirilgan ilmiy malumotlar taxlil qilib zamonaviy sportning bellashuv faoliyatida emotsional zuriqishning yuqoriligini xisobga olib mashg,ulot jarayonlarida va bellashuv sharoidlarida chidamlilikni nazorat qilish qabul qilinadigan tavsiya qilmoqda.1 Chidamlilik deganda odamning biror ishni belgilangan rejimda iloji boricha uzoqroq vaqt bajara olish qobiliyati tushuniladi . Ishning davomiyligi charchoq boshlanishi bilan cheklanib qolishi tufayli chidamlilik tushunchasini organizimning charchoqqa qarshi tura olish qobiliyati bog,,liq chidamlilik kuchga oid chidamlilik va maxsus chidamlilik bir –biridan farq qiladi. Umumiy chidamlilik bu sportning uzoq vaqt davomida o,,z xarakteri bo,,yicha har xil bo'lgan nisbatan unchalik yuqori bo'lmagan va ko'pgina muskul guruhlarni harakatga soladigan uni ro,,yobga chiqarish darajasi: 1. Organizmning anaerob imkoniyatlari bilan; 2. Xarakterlar texnikasini qanchalik tejab ishlatish darajasi bilan 3. Sportning chidamli qobiliyati ya'ni undagi iroda sifatlarining rivojlanish darajasi bilan belgilangan. Organizimning aerobik imkoniyatlari umumiy chidamlilikning biologik asosi hisoblanadi. Odatda odamning 1 minutda necha litr kislorod iste'mol kilish me'yori aerob imkoniyatlarning asosiy ko,,rsatkichi hisoblanadi. Sportchi muayyan vaqt birligida qanchalik ko,,p miqdorda energiya ishlab chiqarishi binobarin ko,,proq ish bajarishi mumkin. Sportchining yoshi va malakasiga qarab kislorod istemol qilish me'yori "KIM" ko,,rsatkichi ortib boradi. Anaerob imkoniyatlarni oshirish vaqtida uch vazifa xal qilinadi : 1.KIMni rivojlantirish; 2.Ancha uzoq vaqt mobaynida KIMni saqlab qolish qobilyatini rivojlantirish; 3. Nafas olish jarayonlarini kengaytirish tezligini maksimal darajaga qadar takomillashtirib borish; Yurak va nafas olish azolari ish unumdorligini maksimal darajaga ko,,tarish hamda kislorod istemol qilishini yuqori

darajasini uzoq vaqt mobaynida saqlab qolishga erishish imkoniyatini beradigan mashqlar umumiy chidamlilikni rivojlantirish vositalari hisoblanadi. Bunda yana iloji boricha ko'proq kattaroq hajmdagi muskul massasi ishtirok etadigan xarakteri mashqlar (krosslar o'rtacha mo'tadil surat bilan yugurish va hokazolar)dan xos foydalanishga harakat qilishadi. Unga yuqori bo'lmagan intensevlik bilan bir tekis sur'atda yugurish dzyudochilar bilan umumiy chidamlilikni tarbiyalash bo'yicha olib boriladigan mashg'ulotlarning asosiy vositasi hisoblanadi. 25-30 minutga qadar oshirib boriladi. Tezlik bo'yicha chidamlilik ish xarakteri yuzasidan maksimal va submaksimal quvvatdagi sport turiga kiritiladigan mashqlar uchun ko'proq xarakterli bo'ladi sprinterlik yugurish. Sprinterlik bo'yicha velosiped poygasi 100 metrdan 400 metrgacha bo'lgan masofaga suzish va boshqalar ana shunday sport turlari jumlasiga kiradi. Mazkur holatda yuqori darajadagi ish qobiliyatini saqlab turish davrining qanchalik uzaytirilishi ko'p jixatdan mustaqil ravishda kislorod yetishmasligi ko'payib borayotgan vaqtda yuz beradigan toliqishga qay darajada bardosh bera olish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. "Kislorod" yetishmasligining kattaligi sportning aerobik imkoniyatlarining qanday ekanligini ko'rsatkichi hisoblanadi. Umumiy kislorod yetishmasligi holatining ikki xil funksiyasi: ATF resentezi kreatinfosfat bilan bog'liq bo'lgan alaktat funksiyasi hamda sut kislotasining oksidlanish bilan bog'liq bo'lgan laktat funksiyasini bir-biridan farq qilinadi. Shu munosabat bilan tezlik bo'yicha chidamlilik turlarini shartli ravishda ikki qismiga "alaktat" va "laktat" degan qismlarga bo'linadi. Sportchilarda tezlik soxasidagi "alaktat" chidamlilikni rivojlantirish uchun ko'proq yengil yuqori intensivlik maksimal darajasining 84-98 darajadagi nagruzkalardan foydalaniladi. Bunday katta nagruzka bilan o'tkaziladigan yugurish mashqlari nihoyatda qisqa vaqt davom etadigan –ko'pi bilan 15 sekundga boradigan mashqlar bo'ladi. Tezlikning "laktat" chidamlilikni takomilashtirish vaqtida asosan eng yuqori intensivlikka yaqin bo'lgan darajadagi ular ikkinchi diagnozga ajratiladi birinchisi 15-40 sekund nagruzkalardan foydalaniladi. Kuch chidamliligi deganda odamning muayyan bir vaqt ichida kuchga oid zo'riqishni yodga olish qobiliyati tushiniladi. Muskullar ish rejimiga qarab statik kuch chidamliligi dinamik kuch chidamliligini bir-biridan farq qilish mumkin statik kuch chidamlilik muayyan ish holatini eng yuqori vaqt chegarasigacha tiklanib turishi bilan xarakterlanadi. Dinamik kuch chidamlilikni odatda biror mashqni necha bor takrorlanganligi bilan (masalan turnikda ko'pi bilan necha marta tortilish bor oyok bilan necha marta chukkayib o'tirib turish) yoki ajratilgan vaqt ichida harakatlarning eng kam mikdori bilan belgilanadi (aytaylik 10,20,30 sekund ichida iloji boricha ko'proq o'tirib turish topshirig'i bajarilayotganda shunday bo'ladi) Ba'zan kuch talab qilinadigan mashqni bajarish uchun sarf qilingan eng qisqa vaqt kuch chidamliligini baholash uchun asos qilib olinadi. (Masalan turnikda 10 marta tortilish arqon bo'ylab 5 metr ko'tarilish va shunga ko'ra o'xshashliklar). Statik kuch – g'ayrat chidamlilik ko'p jixatdan muskullarning maksimal darajada infouent-foizlarda ifoda etilgan muskullarining zo'riqish kuchiga bog'liq bo'ladi. Protsent bilan foydalangan ko'rsatkichi qanchalik kam bo'lsa

muskullarning maksimal kuchiga nisbatan kuch g'ayratining chidamlilik yuqori bo'ladi. Mana shu qonuniyatni sportchilar bilan o'tkaziladigan mashg'ulotlar jarayonida hamda og'ir yuk ko'tarib bajariladigan maxsus mashqlar bilan shug'ullanayotgan vaqtda hisobga olish kerak. Muskullarning maksimal kuchi bilan ularning statik chidamliligi o'rtasida bevosita aloqa yo'q maksimal kuch oshirilgan vaqtda masalan bel muskullari va statik chidamlilik darajasi odatda unchalik ko'p o'zgarmaydi. Yosh kattalashib borgan sayin kuch chidamlilikning statik kuch – g'ayratga bo'lgan nisbati ortib boradi. Maxsus chidamlilik – bu sportchilar maxsus bir nagruzkali topshiriqni uni ixtisoslashtirishga ajratilgan vaqt ichida samarali bajara olish qobiliyatidir. Boshqacha qilib aytganda bu sport faoliyatining muayyan bir turga nisbatan sportchining chidamliligidir. Har xil sport turlarida tushuncha o'z "ma'nosiga" ega bo'ladi. Masalan kurashda maxsus chidamlilik 5 minutlik olishuv mobaynida sport texnikasi priyomlarini samarali bajara olish qobiliyati bilan harakatlanadi. Pedagogik nuqtaiy nazardan olganda maxsus chidamlilik ko'p komponentli tushunchadir chunki uning rivojlanish darajasi kuppina olimlarga: umumiy chidamlilikka sportchining tezkorlik ko'rsatish imkoniyatlariga kuch sifatlariga texnik-taktik maxoratiga irodaviy fazilatlariga va boshka xususiyatlariga bog'lik bo'ladi (M.Ya.Nabatnikova 1972). Maxsus chidamlilikni rivojlantirishga nisbatan ikki xil asosiy metodik yondashuvni ajratib ko'rsatish mumkin: tanlangan sport turining namoyon bo'lishiga bevosita tasir ko'rsatadigan omillardan xar biriga tanlab-tanlab aloxida tasir ko'rsatishga asoslangan analetik yondoshuv: maxsus chidamlilikning turli omillariga integral tasr kursatishga asoslangan bir butun xoldagi yaxlit yondashuv. Ushbu yondoshuvlarni maxsus chidamlilikni rivojlantirish vaqtida amalga oshirilishi bir qator metodlarni foydalanish zaruriyatini taqazo etadi. Shular ichidan eng avvalo tanlab tasir o'tkazish metodini xaqiqiy olishuvga yaxlit xolda yaqinlashtirilgan moddalarni xamda o'tish metodlarni(A.P.Mateev iborasi bilan aytganda)"tranzitiv metodlarni",1977) ajratib ko'rsatish kerak. 1-chi Chidamlilikni maxsus nazoratida uslubiy sport turidagi ish kobilyatini va charchashni aniklovchi omilarni hisobga olgan xolda amalga oshiriladi. Bunda shuni yodda tutish lozimki lokalizatsiya va charchok mexanizimi xar bir sport turida uziga xos va mushak faoliyatini xarakterini aniqlaydi. Umumiy xulosamizga ko'ra chidamlilik umumiy va maxsus bellashuvi va musobakalarni lokalli regionalli va glaballi anaerob alaktati anaerob xaktatki aerobli va aralash va vegitativli sensorla va emoyisonali statistikali va dinamikali tezlik va kuchlilik kabi turlariga bo'linadi. Demak chidamlilikni nazorat qilishda usul tanlashda xar bir holatlarda omillarni taxlil qilish kerak. Bizga malum Sportchi trenirovka va musobaqa faoliyatida malum bir, toliqishni yengib o'tadigan taqdiridagini uning chidamliligi takomillashadi. Trenirovka nagruzkasi sportchi organizimiga tasir ko'rsatuvchi chorasi sifatida kuyidagi tasirlar bilan belgilanadi. -Mashq shiddati -Mashq davomiyligi - Takrorlash soni -dam olish oralig,i davomiyligi -dam olish xususiyati Anoerob-aloktat rejimida mashqlar davomiyligi 3-8 sekundiga anaerob – aloktat rejimida 20 sekund 3 minutgacha hamda aerob, rejimida -3 minutdan va ko,proqka teng. 2-chi Toliqish 4 xil

boʻladi 1.aqliy toʻliqlash 2.sebsor (xissiy) toʻliqlash 3. Emakionax (tayorchanligidan) toʻliqlash 4. Jismoniy toʻliqlash inson organizmi fiziologiklarni qayd etishicha, marafon sportchilarida tana xarorati 41*ga chiqqan vazni esa 5.3kg kamaygan Biz bilamiz 41*ga chiqqan xarorat –eng ogʻir dardga chalingan bemorlarda boʻlishi mumkin.Ammo sportchi shunday holatda xam juda katta jismoniy qoʻllanmalikni bajarmaga qodir boʻladi. Bu esa mazkur sportchida eng yuksak irodasi fazilatlarining rivojlanganligidan dalolat beradi:(Toliqlash chidamlilikning mezoni kriteriyasi) xisoblanadi insonning bu jumboqli holatini juda uzoq yillar davomida tadqiq qilish natijasida uning juda xilma-xil faktorlari(omillari),bilan aloqador emasligi aniqlangan. NATIJA Chidamlilikni maxsus nazoratida ushbu sport turidagi ish qobiliyatini va charchashini aniqlovchi omillarini xisobga olgan xolda amalga oshiriladi.2 Shuning uchun chidamlilikni nazorati uchun usul tanlashda xar bir xolatlarda ochishlarni taxlil qilish kerak markaziy asab tizimi doimiy ishini buzilishi muvofiklay olmay qolish xarakatlarni bajarishda irodani zaiflashishi xos xususiyat xisoblanadi. Bunday xollarda tanadagi kuchning zaiflashuvchi tez-tez nafas olish yurak urishini tezlashuvi ishni davom ettira olmaslik seziladi. Shuning uchun chidamlilikni nazorati uchun usul tanlashda xar bir xolatlarda omillarni taxlil qilish kerak.3 MUHOKAMA Shunday qilib, bajariladigan ish anaerob, aerob yoki anaerob aerob (aralash) rejimda bajarilishi mumkin. Aralash tartib bu harakat uchun zarur boʻlgan energiyani taminlash vaqtida ikkala tarkibning ishtirok etishidir. Anaerob tarkibda ATEF ressentizning ikki tizimi harakatga keladi:4 1. Fasfogen tizimi- “lakta , sut kislotasi hosil qilmasdan” 2. Laktotsit tizimi “laktat hosil qilish yoʻli bilan” Aerob tarkibida faqat bitta tizim – kislorod tizimi harakatga keladi. Shunday qilib ATF ning tiklanishi u yoki bu tizimdagi ishlarning turiga bogʻliq boʻladi.5 XULOSA Xulosa oʻrnida shuni aytish keraki sport mashgʻulotlari jarayoni oqilona tuzilishi umumiy va maxsus chidamlilik xolatidagi nazoratni tartibga solish muxum. Biroq nazorat sharoitida tadqiqotlar oʻtkazish maʼlum sabablariga koʻra imkoni yoʻq, shuning uchun amaliyotda bellashuvlar faoliyatida xarakteri bilan farq qiluvchi lekin oʻziga xos sharoitlar yaratuvchi chidamlilik paydo boʻlishini taʼminlovchi testlar qoʻllaniladi. oʻzining

REFERENCES

1. Oʻzbekiston Respublikasining “Jismoniy tarbiya va sport toʻgʻrisida”gi 394-sonli Qonuni (yangi tahriri). 2015 yil 5 sentyabr. “Xalq soʻzi” gazetasi 174-son.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-3031-son Qarori. 2017 yil, 3 iyun. 111-son “Xalq soʻzi” gazetasi, 2017 yil 6 iyun.
3. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent.: “Oʻzbekiston”, 2017, - 488 b.
4. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF5368-son Farmoni 2018 yil 5 mart. “Xalq soʻzi”, 2018 yil 6 mart.

5. O,,zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2019-2023 yillarda O,,zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to,,g,,risida”gi 118-son Qarori. 2019 yil 13 fevral. Lex.uz. 6. O,,zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Jismoniy tarbiya va sport yagona axborot tizimini yaratish chora-tadbirlari to,,g,,risida”gi 454-son Qarori 2019 yil 3 iyun. Lex.uz.